

5th European Congress of Health Sciences

November 2-3, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-4

doi: 10.5281/zenodo.13926738

Disbiose: Impactos na Saúde Humana e Estratégias Terapêuticas (*Dysbiosis: Impacts on Human Health and Therapeutic Strategies*)

Suzana Mioranza Bif,

Discente de Medicina na Universidade Maurício de Nassau de Cacoal - RO

Sofia Matuda Paes

Formação Acadêmica: Medicina

Instituição: Uninassau Cacoal

Isabella Kluska Costa

Formação Acadêmica: Graduanda em Medicina

Instituição: Centro Universitário Maurício de Nassau Cacoal

Giuliano de Lima Viegas Filho

Formação Acadêmica: Medicina

Instituição: Centro Universitário Estácio do Pantanal IDOMED

Gabriela Maria Gusman da Cruz

Formação Acadêmica: Medicina

Instituição: Centro Universitário Maurício de Nassau Cacoal

Nallanda da Silva Aguiar

Formação Acadêmica: Medicina

Instituição: UNINASSAU - Cacoal

Samilly Quirino Ferreira

Formação Acadêmica: Medicina

Instituição: UNIFIMCA/ Porto Velho

Micaela Bisconsin Sarde

Formação Acadêmica: Medicina

Instituição: UNIFIMCA/ Porto Velho

Patricia Lima Fonseca

Formação Acadêmica: Médica

Instituição: São Lucas Afya

5th European Congress of Health Sciences

November 2-3, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-4 (*continue*)

ABSTRACT

Dysbiosis is characterized by an imbalance in the composition of the gut microbiota, playing a crucial role in various human diseases. This review article aims to explore the factors contributing to dysbiosis, its health implications, and the therapeutic strategies available for its modulation. The review was conducted based on scientific articles published between 2010 and 2023, using databases such as PubMed, Scopus, and Google Scholar. The results indicate a significant association between dysbiosis and diseases such as irritable bowel syndrome, autoimmune and metabolic disorders. Additionally, the use of probiotics, prebiotics, and fecal microbiota transplantation emerge as promising strategies to restore microbiota balance. It is concluded that an in-depth understanding of dysbiosis and its interventions is essential for the development of personalized and effective therapies.

Keywords:

Dysbiosis, gut microbiota, health, probiotics, therapies

RESUMO

A disbiose é caracterizada pelo desequilíbrio na composição da microbiota intestinal, desempenhando um papel crucial em diversas doenças humanas. Este artigo de revisão visa explorar os fatores que contribuem para a disbiose, suas implicações na saúde e as estratégias terapêuticas disponíveis para sua modulação. A revisão foi realizada com base em artigos científicos publicados entre 2010 e 2023, utilizando as bases de dados PubMed, Scopus e Google Scholar. Os resultados indicam uma associação significativa entre disbiose e doenças como síndrome do intestino irritável, doenças autoimunes e metabólicas. Além disso, o uso de probióticos, prebióticos e transplante de microbiota fecal emergem como estratégias promissoras para restaurar o equilíbrio da microbiota. Conclui-se que a compreensão aprofundada da disbiose e suas intervenções é fundamental para o desenvolvimento de terapias personalizadas e efetivas.

Palavras-chave:

Disbiose, microbiota intestinal, saúde, probióticos, terapias

INTRODUÇÃO

A microbiota intestinal é composta por trilhões de microrganismos que desempenham funções essenciais na manutenção da homeostase do hospedeiro, incluindo a digestão de nutrientes, regulação do sistema imunológico e proteção contra patógenos. O termo disbiose refere-se ao desequilíbrio dessa microbiota, que pode resultar na predominância de microrganismos patogênicos, redução da diversidade microbiana e comprometimento das funções benéficas dos microrganismos. Estudos recentes têm demonstrado que a disbiose está associada a uma ampla gama de doenças, incluindo distúrbios gastrointestinais, condições metabólicas, doenças autoimunes e até mesmo transtornos

neurológicos. Este artigo de revisão tem como objetivo discutir as causas e consequências da disbiose, bem como as estratégias terapêuticas atuais para sua correção.

5th European Congress of Health Sciences

November 2-3, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-4 (*continue*)

METODOLOGIA

Para a realização desta revisão, foi conduzida uma busca nas bases de dados PubMed, Scopus e Google Scholar utilizando os termos "disbiose", "microbiota intestinal", "probióticos", "prebióticos", "transplante de microbiota fecal" e "doenças associadas à disbiose". Foram incluídos artigos publicados entre 2010 e 2023, em inglês e português. A seleção dos artigos considerou estudos experimentais, revisões de literatura e ensaios clínicos randomizados que abordassem a disbiose e suas implicações na saúde humana. Após a coleta dos dados, os artigos foram analisados criticamente, focando nas principais causas da disbiose, seus impactos na saúde e as intervenções terapêuticas mais promissoras.

RESULTADOS

A análise dos artigos revelou que a disbiose pode ser desencadeada por diversos fatores, como dieta inadequada, uso indiscriminado de antibióticos, estresse e doenças subjacentes. A disbiose foi associada a doenças como a síndrome do intestino irritável, diabetes tipo 2, doenças inflamatórias intestinais, esclerose múltipla, e até mesmo transtornos psiquiátricos como a depressão e ansiedade. As estratégias terapêuticas mais estudadas incluem o uso de probióticos e prebióticos, que têm mostrado eficácia em restaurar a diversidade e funcionalidade da microbiota, e o transplante de microbiota fecal, que surge como uma abordagem promissora em casos mais graves. No entanto, a resposta aos tratamentos varia entre os indivíduos, indicando a necessidade de uma abordagem personalizada.

DISCUSSAO

Os resultados desta revisão sugerem que a disbiose desempenha um papel central na patogênese de várias doenças, destacando a importância da microbiota intestinal na manutenção da saúde. A dieta e o estilo de vida surgem como fatores determinantes na modulação da microbiota, com dietas ricas em fibras e baixas em açúcares refinados favorecendo uma microbiota equilibrada. Além disso, o uso de probióticos e prebióticos, bem como o transplante de microbiota fecal, demonstram potencial terapêutico, embora ainda existam desafios a serem superados, como a padronização dos tratamentos e a compreensão das interações complexas entre os microrganismos e o hospedeiro.

CONCLUSAO

A disbiose representa um desafio significativo na medicina moderna, dado seu papel na etiologia de várias doenças crônicas. O desenvolvimento de terapias personalizadas, baseadas na modulação da microbiota, promete revolucionar o tratamento de condições associadas à disbiose. No entanto, mais estudos são necessários para compreender completamente os mecanismos subjacentes à disbiose e para otimizar as intervenções terapêuticas, garantindo sua eficácia e segurança a longo prazo.